

Mreža »Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji«

Tanja Kähkönen¹, Kathrin Böhling² & Theresia Markut³

¹European Forest Institute, ²Bavarian State Institute of Forestry (LWF), ³Research Institute of Organic Agriculture FiBL

Poljedelstvo v vzhodni Avstriji je prizadeto zaradi podnebnih sprememb ob vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov, kot je na primer suša. Zaradi tega kmetje iščejo nove načine za bolj prilagodljive metode kmetovanja, da bi se lahko odzvali na spreminjajoče se podnebne razmere. Zato so kmetijsko gozdarski sistemi kot tradicionalna oblika gospodarjenja z zemljo vzbudili zanimanje avstrijskih kmetov. V tem kontekstu je operativna skupina EIP-Agri „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ ustvarila večstransko mrežo za izmenjavo informacij in izkušenj na področju kmetijsko gozdarskih sistemov med znanostjo in prakso v Avstriji.

Slika 1. Terenski obisk udeležencev mreže kmetijsko gozdarskih sistemov na kmetiji v Avstriji (FiBL, T. Markut).

Ustanovitev avstrijske mreže za kmetijsko gozdarske sisteme kot en izmed ciljev projekta

V Avstriji pred ustanovitvijo operativne skupine EIP-Agri „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“, katere osrednji cilj je bila vzpostavitev mreže za kmetijsko gozdarske sisteme ni obstajala nobena mreža za povezovanje, izmenjavo znanja in komunikacijo na področju kmetijsko gozdarskih sistemov. Projekt je potekal od oktobra 2019 do septembra 2022, njegov proračun pa je znašal 228.642,85 €. Cilji projekta „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ so bili:

1) oblikovanje mreže za kmetijsko gozdarske sisteme,

- 2) prenos znanja o kmetijsko gozdarskih sistemih v Avstrijo, ob posebnem upoštevanju ugotovitev mednarodne fokusne skupine EIP-Agri za kmetijsko gozdarske sisteme,
- 3) opredelitev primernih kmetijsko gozdarskih sistemov za različne lokacije in usmeritve kmetij v vzhodni Avstriji,
- 4) konkretno načrtovanje in izvajanje kmetijsko gozdarskih sistemov na šestih projektih kmetijah (modelnih kmetijah),
- 5) dokumentiranje korakov izvajanja, praktičnih uspehov in izzivov ter procesov odločanja,
- 6) priprava informativnega gradiva, prilagojenega ciljni skupini zainteresiranih deležnikov za kmetijsko gozdarske sisteme in
- 7) razširjanje rezultatov projekta in znanja o kmetijsko gozdarskih sistemih med kmeti, svetovalci za (ekološko) kmetijstvo in drugimi akterji v kmetijskem sektorju.

Raznolika sestava partnerjev projekta „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ je ustvarila temelj za mrežo kmetijskih gozdarskih sistemov z več akterji in njene dejavnosti. Koordinator projekta je bil Raziskovalni inštitut za ekološko kmetijstvo FiBL (Research Institute of Organic Agriculture) s partnerji, ki so jih sestavljali šest avstrijskih kmetijskih gospodarstev, zainteresiranih za kmetijsko gozdarske sisteme (modelne kmetije), Univerza za uporabne znanosti v Zürichu (ZHAW) (Zurich University of Applied Sciences), Consulting & Design Burkhard Kayser, Tehnična šola Grottenhof-Hardt (Grottenhof/Hardt Technical College), Eksperimentalna postaja za gojenje

rastlin Hatzendorf (Hatzendorf Plant Cultivation Experimental Station), Inštitut za ekološko kmetijstvo (Institute of Organic Agriculture), Oddelek za vinogradništvo in sadjarstvo (Department of Viticulture and Fruit Growing), Inštitut za ekološko kmetijstvo na Univerzi za naravne vire in življenjske znanosti (BOKU) (Institute of Organic Farming at University of Natural Resources and Life Sciences), združenje za ekološko kmetijstvo Bio-Austria v Spodnji Avstriji in Kmetijska zbornica Spodnje Avstrije (Lower Austria Chamber of Agriculture). Drugi partnerji za promocijo, razširjanje in izobraževanje na področju kmetijsko gozdarskih sistemov so bili združenje za kmetijsko gozdarstvo ARGE Agroforst in Inštitut za izobraževanje na podeželju (Rural Training Institute) Ländliches Fortbildungsinstitut Österreich.

Slika 2. 11 let star kmetijsko gozdarski sistem s topolom križancem za proizvodnjo lesnih sekancev in poljščinami v avstrijski zvezni deželi Štajerska (FiBL, T. Markut).

Sestava in dejavnosti mreže za kmetijsko gozdarstvo

Operativna skupina EIP-Agri „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ je ustvarila večstransko mrežo „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“. Mreža kmetijsko gozdarskih sistemov sestavlja šest sodelujočih modelnih kmetij, ki se ukvarjajo s kmetijskim gozdarstvom in so zainteresirane za razvoj kmetijsko gozdarskih sistemov na svojih obdelovalnih površinah.

Operativna skupina EIP-Agri „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ je ustvarila večstransko mrežo „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“. Mreža kmetijsko gozdarskih sistemov sestavlja šest sodelujočih modelnih kmetij, ki se ukvarjajo s kmetijskim gozdarstvom in so zainteresirane za razvoj kmetijsko gozdarskih sistemov na svojih obdelovalnih površinah. Dejavnosti mreže kmetijsko gozdarskih sistemov se financirajo predvsem iz projektnih sredstev.

V mreži za kmetijsko gozdarske sisteme so dejavnosti za dobro komunikacijo ključnega pomena. Med projektom „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ je mrežo vzdrževal koordinator operativne skupine EIP-Agri, Raziskovalni inštitut za ekološko kmetijstvo FiBL. Osrednji del pridobljenih informacij, povezanih s kmetijsko gozdarskimi sistemi so zagotovile modelne kmetije, ki so bile tudi lokacije za terenske ogleda.

Poleg dogodkov, so bili pripravljene tudi materiali za razširjanje znanja in informiranje, namenjeni deležnikom v mreži za kmetijsko gozdarske sisteme in zunaj nje. Na spletni strani projekta Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji so na enem mestu zbrani vsi projektni materiali in dodatni viri o kmetijsko gozdarskih sistemih za deležnike. V nemškem jeziku v tiskani in elektronski obliki je bila za avstrijske kmete objavljena brezplačna informativna brošura „Kmetijsko gozdarski sistemi – od ideje do izvedbe“.

Brošura daje pregled najpomembnejših vidikov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju in izvajanju kmetijsko gozdarskih sistemov na kmetijskih zemljiščih v Avstriji. Uvodna brošura o kmetijsko gozdarskih sistemih „Kmetijsko gozdarski sistemi – izvajanje na kmetiji: kaj je treba upoštevati pri svetovanju?“ je bila objavljena v lokalnem jeziku, nemščini, in je namenjena zlasti zainteresiranim stranem,

ki delujejo na področju svetovanja in posvetovanja.

Za kmete sta bila posneta dva videoposnetka v nemškem jeziku o praktičnem načrtovanju in o prakticiranju kmetijsko gozdarskih sistemov na ravni kmetije: „Kmetijsko gozdarski sistemi – od ideje do izvedbe“ in „Kmetijsko gozdarski sistemi – številne prednosti za kmetijo in okolje“. Na predlog kmetov so bile iz mreže za kmetijsko gozdarske sisteme izdelane fotoknjige, ki prikazujejo sajenje in vzdrževanje kmetijsko gozdarskih sistemov ter raznolikost kmetijsko gozdarskih sistemov. Na modelnih kmetijah za kmetijsko gozdarske sisteme so bile nameščene table z informacijami o kmetijsko gozdarskih sistemih, z namenom seznanjanja javnosti s kmetijsko gozdarskimi sistemi, ki se uporabljajo v praksi.

Slika 3. Kmetijsko gozdarski sistemi z drevesnimi vrstami z vrednejšim lesom v kombinaciji s hitro rastočimi drevesnimi vrstami. Kmetijsko gozdarski sistem je v osmem letu starosti in se nahaja v avstrijski zvezni deželi Zgornja Avstrija (FiBL, T. Markut).

Mreža za kmetijsko gozdarski sistemi po zaključku projekta „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“

Avstrijska mreža za kmetijsko gozdarske sisteme, ustanovljena v okviru operativne skupine EIP-Agri „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“, je tudi po zaključku projekta še naprej navdihovala zainteresirane deležnike. Po zaključku projekta „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ se mreža za kmetijsko gozdarske sisteme ohranja prek spletne strani projekta in

nadaljnjih projektov pod okriljem Raziskovalnega inštituta za ekološko kmetijstvo FiBL.

Nadaljnji projekti so vključevali Pobudo za izobraževanje o kmetijsko gozdarskih sistemih v letih 2023 – 2024, katere cilj je bil razširjanje informacij o izvajanju kmetijsko gozdarskih sistemih na kmetijah na podlagi izkušenj in znanja, pridobljenih v projektu „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“, ter pripraviti dodatna informativna gradiva o kmetijskem gozdarstvu kot so brošure, informativni listi in videoposnetki. Drug projekt, ki se je izvajal v obdobju 2023 – 2025 je bil namenjen analizi prispevka kmetijsko gozdarskih sistemov k biotski raznovrstnosti in razširjanju ugotovitev med drugim javnosti prek karte kmetijsko gozdarskih sistemov na območju Avstrije, na kateri so predstavljeni različni kmetijsko gozdarski sistemi. V obdobju 2023 – 2025 je bil aktiven projekt StartClim, namenjen prikazovanju prispevka kmetijsko gozdarskih sistemov k blaženju podnebnih sprememb in spodbujanju biotske raznovrstnosti z oceno potenciala kmetijsko gozdarskih sistemov za sekvestracijo (proces zajemanja in shranjevanja) ogljikovega dioksida in analizo njihovih koristi za biotsko raznovrstnost ter informiranje javnosti o rezultatih. Nadaljnji projekti so podprli vzdrževanje mreže večstranskih kmetijsko gozdarskih sistemov za povečanje prepoznavnosti kmetijsko gozdarskih sistemov med kmeti, oblikovalci politik in drugimi deležniki.

Slika 4. Desetleten kmetijsko gozdarski sistem s črnim orehom in murvo v avstrijski zvezni deželi Spodnja Avstrija (FiBL, T. Markut).

O projektu FOREST4EU

Članek je bil pripravljen v okviru projekta FOREST4EU kot del gradiva za krepitev zmogljivosti, namenjenega deležnikom po vsej Evropi. Medtem ko so inovacije, ki jih razvijejo operativne skupine običajno na voljo na lokalni ravni, je cilj projekta FOREST4EU prenos znanja in najboljših praks na področju gozdarstva in kmetijsko gozdarskih sistemov deležnikom in operativnim skupinam po vsej Evropi.

Literatura

- EU CAP Network. 2025. project - EIP-AGRI Operational Group: Knowledge transfer and implementation of agroforestry systems in Austria. Available at: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/knowledge-transfer-and-implementation-agroforestry-systems-austria_en [Accessed 22 July 2025].
- FiBL. 2021. Agroforst in Österreich. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/> [Accessed 22 July 2025].
- FiBL. 2021. Agroforst in Österreich – EIP Agri Projekt. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/fibl-projekt-agroforst-oesterreich/> [Accessed 22 July 2025].
- FiBL. 2021. Sonstige Projekte am FiBL. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/sonstige-projekte-2/> [Accessed 22 July 2025].
- Markut, T., Meindl, P., Kranzler, A. & Hörlezeder, C. 2023. Endbericht Agroforst in Österreich. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 29 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/11/Endbericht_EIP_Agroforst.pdf [Accessed 22 July 2025].
- Meindl, P. & Markut, T. 2023. Agroforst - Umsetzung auf dem Betrieb: Was ist bei der Beratung zu berücksichtigen? Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 24 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/03/AF-Beraterbroschuere_END.pdf [Accessed 22 July 2025].

Further information

[Visit the project page: "Agroforestry in Austria" network](#)

Contacts

Francesca Giannetti, University of Florence, UNIFI, Email: francesca.giannetti@unifi.it
Tanja Kahkonen, European Forest Institute, Email: tanja.kahkonen@efi.int

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

